

Artículo original

El entrenamiento adecuado de la técnica de respiración glossofaríngea para mejorar la estabilidad corporal en el tiro con arco, en un atleta universitario de la BUAP

*Diego Cruz Juárez**, *Rene Moranchel-Charros¹*, *Edgar León-José¹*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: diego.cruzju@alumno.buap.mx

Resumen

El Tiro con arco se relaciona con el sistema cardiovascular, nervioso y endocrino generando un equilibrio, capaz de mantenerse a pesar de estímulos externos definiéndose, como homeostasis. Es un deporte que requiere de estabilidad debido a las posiciones y equilibrio que se realiza durante el tiro, siendo importante la respiración glossofaríngea que consiste en impulsar el aire hacia los pulmones con los músculos de la faringe y la lengua, conteniendo el aire con la glotis, realizando esta técnica de manera diaria y controlada. El objetivo de este estudio fue describir el caso de un atleta universitario varón sometido a un programa de entrenamiento en respiración glossofaríngea durante dos meses, con el propósito de evaluar sus efectos sobre la estabilidad corporal y la capacidad pulmonar durante la práctica deportiva. Como resultado se logró aumentar considerablemente la capacidad pulmonar, logrando mantener la respiración por 46 segundos en la prueba inicial, a 65 segundos en la prueba final, aumentando un 41% en su capacidad pulmonar, demostrando que la aplicación de la respiración glossofaríngea mejora la salud respiratoria. La relación del tema con el área del deporte y la salud permite establecer los beneficios que traen consigo la aplicación de técnicas que promuevan el desarrollo y fortalecimiento pulmonar.

Palabras clave: Respiración glossofaríngea, estabilidad corporal, tiro con arco, capacidad pulmonar, salud respiratoria.

Abstract

Archery is related to cardiovascular, nervous and endocrine systems, generating a balance, capable of being maintained despite external stimuli, which is defined as homeostasis. It is a sport that requires stability due to the positions and balance that is performed during the shot, being important the glossopharyngeal breathing that consists of pushing the air into the lungs with the muscles of the pharynx and tongue, containing the air with the glottis, performing this technique in a daily and controlled manner. The aim of this study was to describe the case of a male university athlete who underwent a glossopharyngeal breathing training program for two months, with the purpose of evaluating its effects on body stability and lung capacity during sports practice. As a result, a considerable increase in pulmonary capacity was achieved, managing to maintain breathing for 46 seconds in the initial test, to 65 seconds in the final test, increasing pulmonary capacity by 41%, demonstrating that the application of glossopharyngeal breathing improves respiratory health. The relationship of the subject with the area of sports and health allows us to establish the benefits of the application of techniques that promote the development and strengthening of the lungs.

Key words: Glossopharyngeal breathing, body stability, archery, lung capacity, respiratory health.

Introducción

En el ámbito deportivo es esencial tener bases científicas, entre ellas las teorías actuales. La teoría científica se refiere a la ocupación sistemática del estudio e investigación de la ciencia en el deporte, comprende las diversas manifestaciones científicas de disciplinas como la lógica, la sociología, la historia y la filosofía de la ciencia. Se ocupa principalmente de la fundamentación teórica sobre la investigación básica y aplicada (1).

La Actividad Física (AF) se define como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que produzca un gasto energético mayor al existente en reposo” (2).

El deporte es un fenómeno sociocultural, relacionado con el comportamiento de la corporalidad lúdico-expresiva del individuo como unidad biopsicosocial que integra elementos simbólicos, rituales y marcos de acción con diferentes motivos, intereses y necesidades, escenificando acciones agonísticas, antagonistas, juegos de diversión, aprendizaje, ejercitación, entrenamiento, demostración, exhibición consigo mismo, con otros, con la naturaleza, o sin implementos en espacios y tiempos definidos (1).

Los deportes de arte competitivo y coordinación tienen la característica de que constituyen un espectáculo en su totalidad y que son perseguidos y muy bien recibidos por los fanáticos. Entre estos deportes se encuentra el Tiro con Arco, el que se conceptualiza como el arte, práctica o destreza en el uso de un arco y flechas para la caza, la guerra o el deporte (3).

El Tiro con Arco es un deporte caracterizado por ejecutarse de manera individual. “Se trata de un deporte de precisión individual en el que el rendimiento depende fundamentalmente de la propia ejecución del arquero” (4).

La anatomía humana estudia la organización del cuerpo respecto a sus diferentes estructuras y con ello entender su organización y funcionamiento (5, 6).

El aprendizaje de las diferentes técnicas de respiración constituye parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física por su valor para el éxito en la actividad deportiva y el desarrollo fisiológico general. El entrenamiento de la respiración y su control es un aprendizaje como cualquier otro y requiere de la sistematización de determinadas técnicas y los procedimientos a ellas asociadas (7).

La respiración incide en los músculos, los tejidos, el pulso, y propicia gradualmente la relajación (8).

La técnica de respiración glossofaríngea consiste en impulsar aire hacia la tráquea y enviarlo a los pulmones, a través de la boca, mediante el uso de la musculatura de la lengua, la faringe y la laringe, conteniendo el aire con la glotis, mientras se bloquean las fosas nasales con el uso de los dedos o pinzas (9).

El acto de inspirar o de contener la respiración puede favorecer al desarrollo de tensiones físicas o mentales, mientras que la espiración tenderá a conducir a un estado de relajación física y mental, ya que es importante que los pulmones contengan un volumen de aire moderado al momento de ejecutar la técnica de tiro (10).

El objetivo de este estudio fue describir el caso de un atleta universitario varón sometido a un programa de entrenamiento en respiración glossofaríngea durante dos meses, con el propósito de evaluar sus efectos sobre la estabilidad corporal y la capacidad pulmonar durante la práctica deportiva.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio experimental longitudinal a lo largo de 8 semanas, a finales del 2024, interviniendo con un deportista varón de 20 años, el cual entrena a un nivel de alto rendimiento en la disciplina de Tiro con Arco con más de 2 años de experiencia, siendo estudiante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la ciudad de Puebla, México. Su entrenamiento consiste en una carga física, supervisada por un preparador físico, acorde a su modalidad deportiva; alternada con un entrenamiento técnico y táctico que lleva a cabo en su espacio de tiro. La frecuencia de entrenamiento fue de 5 días a la semana, 3 horas diarias, dependiendo de la carga de trabajo, bajando la carga en temporadas de competencia. Su equipo multidisciplinario universitario está conformado por fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas y servicios médicos.

Procedimiento

Evaluación inicial

Se realizó una evaluación inicial para determinar la salud general de los pulmones a través de una prueba de retención de la respiración tras inspiración máxima, dicha prueba consistió en llenar de aire los pulmones mediante una inhalación profunda y mantener el mayor tiempo posible. Si se logra contener la respiración por 30 segundos o más, significa que el individuo posee unos pulmones sanos y fuertes, en cambio si no logra alcanzar los 30 segundos (Figura 1), puede ser un indicador de algún tipo de afección en los pulmones causado por cuestiones de enfermedad o acciones cotidianas del sujeto como el fumar.

Figura 1. Capacidad pulmonar, evaluación inicial

EV. INICIAL: Evaluación Inicial.

Fuente: Elaboración propia.

Técnica de respiración glossofaríngea y evaluaciones

La técnica de la respiración glossofaríngea se realizó en las mañanas al despertar y en las noches antes de dormir, tomando previamente un vaso de agua en ambos casos para prevenir mareos. Se realizaron 10 series intentando llenar los pulmones, utilizando entre 3 a 5 aspiraciones, posteriormente se mantuvo el aire durante 3 segundos y se soltó lentamente hasta vaciar los pulmones para repetir. Estas respiraciones se realizaron diariamente durante las 8 semanas (60 días), realizando una evaluación cada semana para medir y comparar resultados en el volumen y control de la respiración. El individuo realizó sus respiraciones de manera autónoma.

Tras el procedimiento anterior se determinó que el entrenamiento pulmonar mediante la respiración glossofaríngea permite aumentar la capacidad máxima de oxígeno, brindando así mayor control y estabilidad corporal al individuo.

Resultados

Tomando en cuenta que el resultado obtenido en la evaluación inicial representa el 100% de la capacidad pulmonar del deportista, podemos establecer el porcentaje de mejora en base a los nuevos resultados obtenidos, siendo así que, en la semana 1 y 2, el paciente presentó una mejoría del 8.69% en su capacidad pulmonar, para la semana 3 se obtuvo una mejoría del 6.52%, en las semanas 4, 5 y 6 se presentó una mejoría del 4.34% y finalmente en las semanas 7 y 8 se obtuvo una mejoría del 2.17% (Figura 2).

Figura 2. Capacidad pulmonar, evaluaciones semanales

EV. INICIAL: Evaluación Inicial.

SEM: Semana.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

En las investigaciones planteadas y previamente realizadas, se hallaron los beneficios que tiene el entrenamiento de las técnicas de respiración tanto en uso deportivo como terapéutico, ya que los resultados del presente estudio sugieren que el entrenamiento de la técnica de respiración glossofaríngea puede mejorar significativamente la precisión y estabilidad en el Tiro con Arco.

El sujeto de estudio que recibió el entrenamiento de la respiración glossofaríngea mostró una reducción en la variabilidad de la respiración y una mejora en la estabilidad corporal, incluyendo, la mano y el brazo durante el tiro, y comparándolo con los resultados reportados por otros estudios, se ha encontrado que el practicante de Tiro con Arco tiene que concentrarse y encontrar el momento adecuado para disparar y para ello probablemente se ayuda de señales internas como la respiración y el ritmo cardíaco (11, 12).

En otro estudio, a siete arqueros de diferente nivel se les registró, mediante un polígrafo Bechmann R611 y durante 6 series de 3 flechas, la Frecuencia Cardíaca (FC), la evolución de la respiración, el momento de inicio del tensado y el momento de la dejada. Un ordenador HP3000 y un programa específico de tratamiento de ondas ayudaron a la obtención de los resultados. Los resultados sugieren que:

- Hay una gran variabilidad interindividual en la evolución de la respiración, la FC y los tiempos de lanzamiento.
- Los arqueros tienen tendencia a repetir unos patrones respiratorios y cardíacos, aunque presentan una mayor variabilidad en patrones temporales.
- En un análisis intraindividual no existe correlación entre la puntuación y alguna variable respiratoria, cardíaca o temporal. Sin embargo, no se descarta que esta correlación se pueda dar en otros arqueros. Lo que se relaciona con los patrones respiratorios propios del atleta evaluado y con ello el aumento de la capacidad pulmonar (11).

Por otra parte, existen indicios de una relación entre los movimientos de precisión y los ritmos cardíaco y respiratorio de los sujetos. Así, Riera y Gordillo (1982) en una investigación sobre el aprendizaje del lanzamiento de dardos hallaron que con la mejora del rendimiento se tiende a lanzar cerca del punto más bajo de la onda de la Frecuencia Cardíaca (FC) lo que muestra la preparación de los sujetos tal como se desarrolló en el propio sujeto del presente estudio (13).

Estos mismos autores sugirieron que la relación entre el inicio del movimiento y la FC puede ser explicada por la respiración Riera y Gordillo (1983). Lo que nos confirma la relaciones entre los ritmos cardíacos, respiratorios y la eficacia en la precisión

de estas disciplinas deportivas, coincidente con la preparación la capacidad pulmonar en el sujeto de estudio durante las 8 semanas (14).

El estudio de Massery *et al* (2013) tuvo como objetivo investigar el efecto de la modulación del control de la vía aérea en la estabilidad postural erguida durante perturbaciones posturales encontrando que cuando la glotis estaba completamente abierta durante el suspiro, el desplazamiento torácico en respuesta a la perturbación fue mayor que en todas las demás condiciones, independientemente de la dirección de la perturbación lo que sugiere que el control glótico influye en el equilibrio, y que las estrategias de control glótico pueden ser una consideración importante. El diafragma se recluta como un componente de los ajustes posturales asociados con los movimientos de las extremidades y el tronco. Todo ello incide y debe ser preparado a través de diferentes técnicas tal como el presente estudio lo hizo al despertar y al antes de dormir (15-19).

El deportista evaluado a lo largo de 8 semanas tuvo una evolución importante que coincide y suma con las teorías sobre la importancia de la respiración glossofaríngea en la ejecución de cada tiro.

Conclusión

Nuestros resultados indican que la técnica de respiración glossofaríngea no solo mejora la precisión y estabilidad en el Tiro con Arco, sino que también puede reducir el estrés y la ansiedad en los arqueros, concluyendo en que la técnica de respiración glossofaríngea puede ser una herramienta valiosa para mejorar el bienestar general y el rendimiento en la competición. No obstante, se requieren más estudios para explorar los beneficios y limitaciones de la técnica de la respiración glossofaríngea en diferentes contextos y poblaciones.

El entrenamiento de la técnica de respiración glossofaríngea puede mejorar la capacidad de los arqueros para mantener la calma y la concentración durante el disparo, lo que puede mejorar la precisión y la estabilidad, junto con la contracción de los músculos de la lengua y la faringe, tomando en cuenta la FC.

Referencias

1. Vargas OCE. Ciencias del Deporte: Evolución de aspectos teórico-científicos. *Entramado*. 2012;8(1):140-65.
2. Escalante Y. Actividad física, ejercicio físico y condición física en el ámbito de la salud pública. *Revista Española de Salud Pública*. 2011; 85(4):325-8.
3. Beades DL. Historia, Metodología y Salud vinculadas al tiro con arco. *PODIUM: Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*. 2008;3(3):123-36.
4. Rubio PS. Intervención psicológica en un tirador con arco de alto nivel: un estudio de caso. *Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico*. 2021;6(1):1-8.
5. Flores BG. La Anatomía Humana, entre la ciencia y el arte: La colección de Cera Anatómica del Museo de Anatomía.
6. Rodríguez-Herrera R, Losardo RJ, Binignat O. La anatomía humana como disciplina indispensable en la seguridad de los pacientes. *International Journal of Morphology*. 2019;37(1):241-50.
7. Ortega-Pérez M, Rodríguez-Rodríguez LE, Mercadet-Portillo OE. El aprendizaje de las técnicas de respiración en la enseñanza-aprendizaje de la Educación Física. *Educación y sociedad*. 2023; 21(Especial):135-154.
8. Rodríguez MEI, Pérez RSL. El cambio de cuerpo estresado a cuerpo relajado, a través de la respiración, la visualización y la danza en un ambiente de protección acompañada. *Educación Física y Ciencia*. 2009; 11:81-91.
9. Valencia-Aristizabal B, Wilches-Luna EC, Betancourt-Peña J. Entrenamiento en la técnica de respiración glossofaríngea en 2 mujeres sanas. Informe de casos. *Fisioterapia*. 2024; 46(5):299-303.

10. Axford R. Anatomía y tiro con arco: introducción a técnicas para mejorar la ejecución de tiro. Tutor; 2007.
11. Martínez M, Riera J. Ritmo respiratorio y cardíaco del arquero en situación de tiro. Apunts. Educación física y deportes. 1990;2(20):53-60.
12. Rubio PS. Intervención psicológica en un tirador con arco de alto nivel: un estudio de caso. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico. 2021;6(1):1-8.
13. Riera J, Gordillo A. Relacion entre la frecuencia cardiaca y el inicio del movimiento durante el aprendizaje y ante el estrés. Apunts Sports Medicine. 1982; (73):49-59.
14. Riera J, Gordillo A. Relacions observades en l'aprenentatge d'un llançament de precisió. Apunts Medicina de l' Esport. 1983; 20(078):99-105.
15. Massery M, Hagins M, Stafford R, Moerchen V, Hodges PW. Effect of airway control by glottal structures on postural stability. Journal of Applied Physiology. 2013; 115(4):483-90.
16. Hodges PW, Gandevia SC. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. The Journal of physiology. 2000; 522(1):165-75.
17. Hodges PW, Gurfinkel VS, Brumagne S, Smith TC, Cordo PC. Coexistence of stability and mobility in postural control: evidence from postural compensation for respiration. Experimental brain research. 2002; 144:293-302.
18. Caron O, Fontanari P, Cremieux J, Joulia F. Effects of ventilation on body sway during human standing. Neuroscience letters. 20045; 366(1):6-9.
19. Gandevia SC, Butler JE, Hodges PW, Taylor JL. Balancing acts: respiratory sensations, motor control and human posture. Clinical & Experimental Pharmacology & Physiology. 2002; 29.

Como citar este artículo:

Cruz JD, Moranchel-Charros R, León-José E. El entrenamiento adecuado de la técnica de respiración glossofaríngea para mejorar la estabilidad corporal en el tiro con arco, en un atleta universitario de la BUAP. *Körperkultur Science* 2026; 4(8): 1-6.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2025

Aceptado: febrero 2026